

УДК 343.9

DOI 10.5281/zenodo.19397438

Научная статья

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

PROBLEMS OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF MINORS BY THE CRIMINAL LEGISLATION OF RUSSIA AND WAYS TO SOLVE THEM

ЗОЛОТАРЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ,

*кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права,
Крымский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
университет правосудия имени В.М. Лебедева».*

ЧАКАЛА АМИНА ЭМИЛЕВНА,

*Крымский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
университет правосудия имени В.М. Лебедева».*

ZOLOTAREV ANATOLY IVANOVICH,

*PhD in Law, Associate Professor of the Department of Criminal Law,
Crimean branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher
Education “Russian State University of Justice named after V.M. Lebedev”.*

CHAKALA AMINA EMILIEVNA,

*Crimean branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher
Education “Russian State University of Justice named after V.M. Lebedev”.*

В данной статье рассматриваются основные проблемы защиты прав несовершеннолетних в уголовном законодательстве России. Анализируются существующие пробелы и недостатки правовых норм, затрудняющие эффективное обеспечение интересов и безопасности детей в уголовном процессе. Особое внимание уделяется вопросам квалификации преступлений в отношении несовершеннолетних, соблюдению принципа приоритетности их прав, а также мерам профилактики и реабилитации. Авторы предлагают пути решения выявленных проблем через совершенствование законодательства, усиление профилактической работы и внедрение специализированных процедур при расследовании и судебном разбирательстве дел с участием несовершеннолетних. Статья носит практико-ориентированный характер и направлена на улучшение защиты прав несовершеннолетних в уголовной сфере.

This article examines the key issues related to protecting the rights of minors in Russian criminal law. It analyzes existing gaps and shortcomings in legal norms that hinder the effective protection of children's interests and safety in criminal proceedings. Particular attention is paid to the classification of crimes against minors, compliance with the principle of the priority of their rights, and preventive and rehabilitation measures. The authors propose solutions to these problems through legislative improvements, enhanced preventive efforts, and the implementation of specialized procedures in the investigation and trial of cases involving minors. This article is practice-oriented and aims to improve the protection of minors' rights in criminal matters.

Ключевые слова: права несовершеннолетних, уголовное законодательство, уголовный процесс, юридическая помощь, реабилитация, альтернативные меры, профилактика преступности, межведомственное сопровождение, гуманизация наказаний.

Key words: juvenile rights, criminal law, criminal procedure, legal aid, rehabilitation, alternative measures, crime prevention, interdepartmental support, humanization of punishments.

В уголовном законодательстве России защита прав несовершеннолетних занимает особое место, однако на практике существует ряд проблем, которые затрудняют эффективное обеспечение их прав и интересов. Несовершеннолетние часто оказываются в уязвимом положении как в процессе привлечения к уголовной ответственности, так и при расследовании преступлений, в которых они выступают потерпевшими или свидетелями [7].

В связи с вышеизложенным необходимо выявить ключевые недостатки действующего законодательства и определить возможные пути их устранения, что позволит повысить уровень правовой защиты детей и обеспечить более гуманное и справедливое отношение к ним в уголовном процессе.

Цель данной статьи заключается в том, чтобы обосновать проблемы защиты прав несовершеннолетних уголовным законодательством России и пути их решения.

Проблемные вопросы защиты прав несовершеннолетних уголовным законодательством России нашли отражение в научных трудах М.В. Абрамовой, К.И. Богомоловой, А.В. Зуева, И.А. Макеевой, К.П. Индык, О.С. Кайгородовой, О.Н. Лавровой, Б.Х. Мальсаговой, Н.С. Мановой, В.А. Орманджян, С.С. Сердаковой, Н.В. Спесивова и других.

Защита прав несовершеннолетних — это совокупность правовых, организационных и социальных мер, направленных на обеспечение соблюдения и реализации прав и интересов лиц, не достигших 18 лет, с учётом их возрастных и психологических особенностей [1].

Конституция Российской Федерации закрепляет ключевые конституционные принципы, обеспечивающие защиту детей: приоритет прав и свобод человека и гражданина, равенство перед законом, охрана семьи, материнства, отцовства и детства, социальная защита несовершеннолетних [4].

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (№124-ФЗ) дает детализированное закрепление принципов защиты прав ребёнка: приоритет наилучших интересов ребёнка, недопустимость дискриминации, обеспечение права на защиту от всех форм насилия и эксплуатации, доступ к медицинской, психологической и социальной помощи [13].

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации содержит специальные процессуальные гарантии и особенности производства следственных и судебных действий с участием несовершеннолетних (право на представителя, участие защитника, специальные условия допроса, запрет на использование определённых принудительных мер без соблюдения дополнительных гарантий) [12].

В своей научной статье А.В. Зуев, И.А. Макеева, К.П. Индык подчеркивают, что «проблемные аспекты защиты прав несовершеннолетних неоднократно рассматривались в трудах многих ученых. Обеспечение прав и законных интересов ребенка является одной из приоритетных задач государства. Однако вопросы, возникающие в правоприменительной практике, неустанно свидетельствуют о несовершенстве нормативно-правового регулирования в области защиты прав данной категории граждан» [2, с. 117].

По выражению М.А. Мирзоян, «механизм защиты прав несовершеннолетних в России «хромает» прежде всего по двум причинам. Первая состоит в том, что в различных отраслях права существует огромный массив нормативных актов, так или иначе связанных с регулированием прав ребенка. Вторая причина заключается не в отсутствии органов государства,

призванных защитить права ребенка, а в отсутствии взаимодействия между ними» [8, с. 145].

Исследователь Е.В. Шишкина выделяет следующие проблемы защиты прав несовершеннолетних в уголовном законодательстве России:

1. Разница подходов в определении объема прав несовершеннолетних потерпевших (свидетелей) и подозреваемых (обвиняемых), а также их законных представителей.

В российском уголовном законодательстве основной проблемой является неравномерное распределение прав между несовершеннолетними в зависимости от их процессуального статуса. Потерпевшие и свидетели обладают более широким кругом процессуальных прав, включая право на защиту и участие законного представителя, в то время как подозреваемые и обвиняемые часто лишены ряда гарантированных прав или испытывают их ограничение. Это создает дисбаланс и затрудняет полноценное соблюдение принципа равенства всех участников уголовного процесса, особенно учитывая повышенную уязвимость несовершеннолетних обвиняемых и необходимость их комплексной правовой поддержки [5].

2. Ограниченный перечень лиц, которые могут быть законными представителями несовершеннолетних в процедурах расследования.

Законодательство жестко ограничивает круг лиц, которые могут выступать законными представителями детей, что зачастую препятствует вовлечению близких и доверенных взрослых в защиту интересов несовершеннолетних. Такое ограничение снижает эффективность защиты прав ребенка, особенно в случаях отсутствия родителей или опекунов [6].

3. Отсутствие норм, регулирующих правила производства ряда следственных действий с участием несовершеннолетних, включая те из них, в которых могут применяться принудительные процедуры.

В законодательстве отсутствует четкое регулирование порядка проведения некоторых следственных мероприятий с участием детей, особенно в случаях применения принудительных мер — задержания, обыска, допроса и других. Это создает риск нарушения прав несовершеннолетних, психологического давления и травматизации, снижает качество доказательственной базы и справедливость процесса.

4. Пробелы в регламентации ответственности за различные формы экономической эксплуатации детей.

Экономическая эксплуатация детей — это «извлечение материальной или иной выгоды другими лицами посредством поставления ребёнка в долговую кабалу или крепостную зависимость, обращения его в рабство или использования для рабского, принудительного или обязательного труда, а также принуждения ребёнка к выполнению работ, оказанию услуг или совершению иных действий, которые по своему характеру или условиям их осуществления могут нанести вред его здоровью, безопасности, физическому, психическому и (или) нравственному развитию» [9, с. 21].

Несмотря на существование статей, направленных на защиту детей от эксплуатации, законодательство остается неполным в части определения и квалификации некоторых форм экономической эксплуатации, таких как принудительный труд, использование в нелегальном бизнесе, торговля детским трудом и тому подобное.

Отсутствие четких норм приводит к недостаточной профилактике и пресечению таких преступлений, а также к слабому наказанию виновных, что способствует продолжению нарушений прав несовершеннолетних в сфере труда и занятости [10].

5. Необоснованно низкие санкции за совершение преступлений, посягающих на базовые права несовершеннолетних [14].

Санкции за ряд преступлений, направленных против жизни, здоровья, свободы и честного имени детей, часто не соответствуют степени общественной опасности совершенных деяний. Это снижает профилактическую функцию уголовного права и не обеспечивает должного уровня защиты несовершеннолетних. Усиление наказаний могло бы повысить от-

ветственность за подобные преступления и создать дополнительный сдерживающий эффект для потенциальных нарушителей.

6. Отсутствие мер, снижающих социальную опасность несовершеннолетнего, освобождённого с применением ч. 3 ст. 20 УК РФ [11].

В российском уголовном законодательстве не предусмотрены достаточные меры по ресоциализации и профилактике рецидива у несовершеннолетних, освобождаемых от уголовной ответственности в связи с малозначительностью преступления. Это создает угрозу повторного совершения противоправных действий и общественной опасности.

В качестве путей решения проблем защиты прав несовершеннолетних уголовным законодательством России можно определить следующие:

1. Разработка раздела УПК РФ, в котором были бы сосредоточены основные процессуальные правила производства расследования с участием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей [12].

Проектируемый раздел УПК РФ должен чётко определить область применения и принцип наилучших интересов ребёнка и содержать конкретные процессуальные правила: допросы и иные следственные действия с участием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей проводить только специально подготовленными следователями или через сертифицированных интервьюеров в специально оборудованных помещениях с обязательным присутствием законного представителя (или назначаемого временного представителя при конфликте интересов родителей) и психолога; все такие действия фиксировать аудио- и видеозаписью; ограничивать длительность и частоту допросов, запрещать наводящие и повторные вопросы; применение принудительных мер и медицинских обследований допускать лишь по решению суда (кроме случаев немедленной опасности) с участием защитника и специалиста; обеспечить закрытый режим дел и конфиденциальность материалов, а также недопустимость использования в качестве доказательств информации, полученной с нарушением этих правил; предусмотреть судебный и прокурорский надзор, ответственность за нарушения, обязательное межведомственное сопровождение ребёнка и стандарты подготовки кадров и методического обеспечения.

2. Создание единого нормативно-правового акта, регулирующего вопросы ответственности несовершеннолетних, который бы аккумулировал в себе не только вопросы привлечения к ответственности, но и процесс отбывания наказания и исправления, воспитания несовершеннолетних.

3. Введение норм, позволяющих либо временно изолировать несовершеннолетнего от его микросреды (спецшкола, спецучилище), либо обеспечить специальный воспитательный контроль и наблюдение.

4. Установка судебной практики применения реального наказания, а не условного, за совершение преступлений.

5. Снижение возраста для привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних за серьёзные преступления.

Таким образом, анализ выявленных проблем защиты прав несовершеннолетних в уголовном законодательстве — среди которых различия в правовом статусе потерпевших и обвиняемых детей, узкий круг законных представителей, отсутствие процедурных норм для ряда следственных действий, пробелы в регулировании экономической эксплуатации, несоответствие санкций и отсутствие мер надзора после освобождения — свидетельствует о системной несовершенности действующей правовой архитектуры и необходимости комплексного реформирования. Решения указанных проблем предполагают формирование специальных процессуальных правил для дел с участием несовершеннолетних, создание единого нормативного акта по ювенальной ответственности и исполнению наказаний, внедрение механизмов временной изоляции или воспитательного надзора, корректировку практики нака-

заний и возрастных критериев привлечения к ответственности, а также усиление межведомственного взаимодействия, подготовки кадров и ресурсного обеспечения; при этом ключевыми ориентирами реформ должны оставаться принципы гуманности, защиты наилучших интересов ребёнка, превенции и реабилитации, обеспечивающие баланс между защитой прав несовершеннолетних и общественной безопасностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богомолова К.И., Абрамова М.В. Проблемы реализации прав несовершеннолетнего потерпевшего // Вестник экономики и права. 2021. №58. С. 144–153.
2. Зуев А.В., Макеева И.А., Индык К.П. Проблемные аспекты защиты прав несовершеннолетних // Ленинградский юридический журнал. 2017. №3 (49). С. 117–125.
3. Кайгородова О.С. О некоторых процессуальных аспектах по уголовным делам с участием несовершеннолетних // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2020. №1 (27). С. 44–53.
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Президент России. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/constitution?ysclid=mng108aftw914298541> (дата обращения: 14.03.2026).
5. Лаврова О.Н. К вопросу о производстве следственных действий с участием несовершеннолетних лиц // Вестник экономической безопасности. 2016. №1. С. 143–146.
6. Миролюбова О.Г., Исаева Е.А., Тарусина Н.Н., Сочнева О.И. Ребенок как субъект права: актуальные цивилистические аспекты: монография. Ярославль: ЯрГУ, 2013. 152 с.
7. Манова Н.С., Спасивов Н.В. Реализация в российском уголовном судопроизводстве некоторых международных стандартов обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших // Всероссийский криминалистический журнал. 2017. № 2. С. 408–415.
8. Мирзоян М.А. Проблемы правового регулирования и процедуры реализации отдельных процедур внесудебной защиты прав несовершеннолетних // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Юридические науки. 2023. Т. 9 (75). № 4. С. 145–151.
9. Ображиев К.В., Пристанская О.В., Разумовская П.Е. Экономическая эксплуатация несовершеннолетних и наихудшие формы детского труда (проблемы прокурорского надзора и уголовной ответственности) // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2008. №1 (3). С. 21–29.
10. Полунина Е. Н., Гончарова С. В. Уголовно-правовая защита прав и интересов несовершеннолетних // Вестник ВУиТ. 2018. №2. С. 147–154.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 31.07.2025) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699?ysclid=mng0vnh4kj132408011 (дата обращения: 14.03.2026).
12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 31.07.2025) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481?ysclid=mng0umvuws617686091 (дата обращения: 14.03.2026).
13. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2024) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ca1940b433536fef325d07674eb5545926abdcbf?ysclid=mng0u9m4v3897565655 (дата обращения: 14.03.2026).
14. Шишкина Е.В. Проблемы защиты прав несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства // Российское право: образование, практика, наука. 2021. №3. С. 32–39.

Поступила в редакцию: 31.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Золотарев А. И., Чакала А. Э., 2026.